

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Título: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA MUSICALIZADA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA DISMINUIR LA CONDUCTA SEDENTARIA EN ESTUDIANTES DEL GRADO DECIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA MONTELÍBANO DEL COPEY – CESAR		
Lugar de Ejecución del Proyecto Institución Educativa Integrada Montelíbano del Copey – Cesar		
Ciudad/municipio/vereda/corregimiento: Montelíbano, El Copey	Departamento: Cesar	
Duración del Proyecto (en meses): 7 meses	Trimestre de iniciación: 2024- 1	Trimestre de finalización: 2024- III
Autores		
Nombres autores	Dirección correo electrónico	Ocupación
Maurenis Yineth Granados Charris	mygranadosc@libertadores.edu.co maurenis_granados@hotmail.com	Docente.
Andrés Santiago Arango Palma	asarangop@libertadores.edu.co andresarango18@hotmail.com	Instructor Deportivo.
Angelys Paola Vargas Arevalo	apvargas@libertadores.edu.co vargasanye@hotmail.com	Docente.
Marelvi Isabel Villegas Vega	mivillegasv@libertadores.edu.co marehcr@hotmail.com	Docente.
Línea de investigación relacionado con el grupo de Investigación de las Especializaciones de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales		
Ambientes virtuales de aprendizaje y tecnologías en educación.		
Desarrollo humano, procesos de aprendizaje y ambientes emergentes.		x
Procesos educativos y transformación socioambiental.		
Proyección cultural desde el campo expandido de la educación artística.		

Implementación de un programa de actividad física musicalizada como estrategia pedagógica para disminuir la conducta sedentaria en estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa integrada Montelíbano del Copey – Cesar

Implementation of a physical activity program with music as a pedagogical strategy to reduce sedentary behavior in fifth grade students of the Institución Educativa Integrada Montelíbano del Copey – Cesar

Maurenis Yineth Granados Charris, Magister en Administración de Empresas, Docente.

Angelys Paola Vargas Arevalo, Licenciada en Pedagogía Infantil, Docente

Andrés Santiago Arango Palma, Profesional en Cultura Física Deporte y Recreación, instructor.

Marely Isabel Villegas Vega, Licenciada en Educación para la Primera Infancia, Docente

Proyecto de grado presentado para obtener el título de Especialista en Pedagogía de la Lúdica

Esperanza Sepúlveda Rojas

Seminario de proyectos pedagógicos II.

Fundación Universitaria Los Libertadores
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Especialización en Pedagogía de la Lúdica

Bogotá D.C., septiembre, 2024

1. Resumen ejecutivo

El tipo de actividades desarrolladas durante el tiempo de ocio ha cambiado drásticamente en los últimos años. Si bien los niños solían dedicar gran parte de su tiempo libre a jugar al aire libre, ahora la llegada de la televisión, los ordenadores, los videojuegos e Internet han llevado a niños, niñas y jóvenes a un estilo de vida sedentario. El sedentarismo no solo está ligado a problemas de salud física, sin que existe evidencia importante que sugiere que la práctica de una actividad física mejora funciones cognitivas, propiciando bienestar en personas afectadas por enfermedades psiquiátricas como trastornos de ansiedad, depresión o estrés.

Por ello El proyecto de intervención educativa busca implementar un programa de actividad física musicalizada como estrategia pedagógica para disminuir la conducta sedentaria en los estudiantes de grado decimo de la Institución Educativa Integrada Montelíbano del Copey – Cesar.

La población estudio la conforman estudiantes del grado decimo entre los 14 y 16 años en la Institución Educativa Integrada Montelíbano ubicada en el corregimiento del Copey, Departamento del Cesar.

La investigación se enmarca en un enfoque metodológico y sigue tres fases, en la primera se intenta medir el nivel de actividad física de la población, en donde se utilizó como instrumento de recolección de datos, el cuestionario estandarizado PAQ-A conformado por 10 preguntas estandarizadas que se aplican la población.

En la segunda fase se diseña la planificación estructurada de la sesión de actividad física musicalizada como estrategias lúdico pedagógica para fomentar la actividad física, en esta fase los instrumentos son el plan de trabajo del programa de actividad física y la tercera fase de la intervención tiene que ver con la implementación de las estrategias, por tanto, los instrumentos son las bitácoras, fotografías y videos de la implementación.

Palabras claves: actividad física, sedentarismo, estrategia pedagógica, musicalidad.

2. Abstract

The type of activities carried out during leisure time has changed drastically in recent years. Although children used to spend much of their free time playing outdoors, now the arrival of television, computers, video games and the Internet have led boys, girls and young people to a sedentary lifestyle. A sedentary lifestyle is not only linked to physical health problems, but there is no significant evidence to suggest that practicing physical activity improves cognitive functions, promoting well-being in people affected by psychiatric diseases such as anxiety, depression or stress disorders.

For this reason, the educational intervention project seeks to implement a program of musicalized physical activity as a pedagogical strategy to reduce sedentary behavior in tenth grade students of the Montelíbano del Copey – Cesar Integrated Educational Institution.

The study population is made up of tenth grade students between 14 and 16 years old at the Montelíbano Integrated Educational Institution located in the town of Copey, Department of Cesar.

The research is framed in a methodological approach and follows three phases, in the first one attempts to measure the level of physical activity of the population, where the standardized questionnaire PAQ-A made up of 10 standardized questions was used as a data collection instrument. that apply to the population.

In the second phase, the structured planning of the musicalized physical activity sessions is designed as playful pedagogical strategies to promote physical activity. In this phase, the instruments are the work plan of the physical activity program and the third phase of the intervention must do with the implementation of the strategies, therefore, the instruments are the logs, photographs and videos of the implementation.

Keywords: physical activity, sedentary lifestyle, pedagogical strategy, musicality.

3. Planteamiento del problema

El alto porcentaje de sedentarismo e inactividad física, ha venido aumentando en los últimos años a nivel mundial, y “se estima que esta problemática esta coligada al incremento del riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, discapacidad, además a la mala calidad de vida y en el peor de los casos la mortalidad” (Alòs Colomer y Puig-Ribera, 2022).

Está totalmente demostrado que los comportamientos sedentarios en y jóvenes repercuten de manera negativa en su salud, con el aumento de adiposidad, salud cardio metabólica, aptitud física y comportamiento social más deficiente, así como también menor duración y calidad de sueño (Organización Mundial de la Salud, 2022). Yendo más a fondo con los aspectos comportamentales de los jóvenes en el tiempo se ha evidenciado claramente e inicialmente se expuso que el sedentarismo y la inactividad física son uno de los factores de riesgo de padecer distintas enfermedades en la edad adulta como las enfermedades no transmisibles que anualmente cobran 41.000.000 de vidas al año, es decir el 75% de todas las muertes anualmente en el mundo (OMS, 2023).

El tipo de actividades desarrolladas durante el tiempo de ocio ha cambiado drásticamente en los últimos años. Si bien los niños solían dedicar gran parte de su tiempo libre a jugar al aire libre, ahora la llegada de la televisión, los ordenadores, los videojuegos e Internet han llevado a niños, niñas y jóvenes a un estilo de vida sedentario. Para Ramírez, Vinaccia y Ramón (2004), el sedentarismo no solo está ligado a problemas de salud física, sin que existe evidencia importante que sugiere que la práctica de una actividad física mejora funciones cognitivas, propiciando bienestar en personas afectadas por enfermedades psiquiátricas como trastornos de ansiedad, depresión o estrés.

En este sentido, cualquier esfuerzo que se realice para re-introducir la actividad física en los niños, niñas y jóvenes es relevante y necesaria, Para Gómez, Ruiz, García, et al. (2009, p. 521) “la práctica de la actividad física bien planeada está asociada a una serie de beneficios psicológicos” estos permiten mejorar el carácter, reducir el estrés, adoptar un auto concepto positivo, incidir sobre la ansiedad, la depresión, en cualquier edad y género. Es decir, se manifiesta en relación entre la actividad física y la autoestima, el auto concepto y autoconocimiento de la persona siendo un elemento importante para el bienestar y el desarrollo personal.

Así las cosas, se justifica la necesidad de formular estrategias lúdico- pedagógicas que contribuyan a incentivar el desarrollo de actividades físicas entre los adolescentes y jóvenes, pues el beneficio de fomentar estos estilos de vida saludable repercute de gran manera en su bienestar, fomentando aspectos axiológicos como mejoramiento de la disciplina orden, solidaridad, respeto, trabajo en equipo, entre otros. Estos hábitos tienen la posibilidad de extenderse a los legos de su juventud y adultez promoviendo la pervivencia de adultos saludables, reduciendo los rasgos de enfermedades físicas y patologías psicosociales. Es menester centrarse en la investigación teórica de la relación entre la práctica de la actividad física o deportiva y los beneficios para la salud en

los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, es decir, como la actividad física incide sobre el desarrollo de hábitos saludables como la realización regular de deportes, en fomento de las relaciones humanas y de mejores estados de ánimos.

Desde la intervención educativa se buscará fomentar estrategias que coadyuven a motivar a los jóvenes a realizar actividad física, con la intención de que estos mejoren aspectos de su vida relacionados con su bienestar físico y emocional. El proyecto se pretende llevar a cabo con estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa Montelíbano sede Simón Bolívar ubicada en el municipio del Copey, departamento del Cesar.

Para evidenciar otros estudios relacionados con el tema de investigación que ayuden a concretar la importancia de realizar la intervención educativa se tiene en el contexto internacional el estudio pasos 2019 determino claramente que el 63% de la población infantil y adolescente en España no cumple debidamente los lineamientos estrictos de actividad física moderada o vigorosa, quiere decir que 3 de cada 5 niños/as y adolescentes de 8 a 16 años son físicamente inactivos (Gasol Foundation, 2019), cifras elevadas que repercuten en la salud del infante, mientras que para otro estudio español donde evaluaron los hábitos de actividad física y la conducta sedentaria de 793 niños de educación primaria donde se comprobó que los niños presentan altos índices de conducta sedentaria frente a u a una pantalla en relación a diferencia de las niñas (Pérez Camacho et al. 2021).

Por otra parte a nivel nacional se ha referenciando una intervención a 326 niños entre 7 y 11 años escolarizados de básica primaria en Bogotá, donde se pudo corroborar que el 67.8% de la población estudiada dedica alrededor de 1 a 4 horas diarias a las actividades sedentarias, como ver televisión, juegos de consola, celulares, computadores, y que este tiempo aumenta sustancialmente los fines de semana, y así mismo solo el 31% de niños participan en actividades físicas fuera del área académica (Fajardo Bonilla & Ángel Arango , 2012).

En cuanto a las investigaciones que resaltan los beneficios de actividad física para la motivación, la salud física y emocional, se tiene los desarrollados por Gómez, et al (2009) quienes concluyen que la realizar ejercicio físico regularmente produce una modificación sustancial en la motivación del sujeto, permitiendo la aparición de razones para mantener el hábito de la actividad física que inicialmente no habiendo sido consideradas por el sujeto. Este mantenimiento de la práctica deportiva posiblemente guarde relación con la orientación a la misma. “Así, las orientaciones sociales, en combinación con las orientaciones a la tarea y al ego, se relacionan positivamente con el disfrute, la percepción de competencia y la motivación intrínseca” (Gómez, et al., 2009, p 521).

Por todo lo anterior resulta relevante implementar investigación respecto al desarrollo de la actividad física de los adolescentes y jóvenes para fomentar su bienestar, para ello, se plantea el interrogante ¿Cómo puede una estrategia pedagógica basada en la actividad física musicalizada disminuir la conducta sedentaria de los estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa Integrada Montelíbano en el Copey – Cesar?

4. Justificación

Este proyecto va enfocado a la implementación de un programa de actividad física musicalizada, donde se promuevan estrategias lúdico-pedagógicas para contrarrestar el problema de conducta sedentaria, debido a la falta de interés y motivación en los estudiantes de grado decimo de la institución Educativa Integrada Montelíbano.

De tal manera con el desarrollo de este proyecto, se buscará ejecutar actividades significativas en pro de motivar a los estudiantes a la participación activa en espacios deportivos, concientizándolos de la importancia de un estilo de vida saludable. Asimismo, las ventajas que trae consigo y consecuencias a las que conlleva la conducta sedentaria como problemática principal de este proyecto de intervención y su relación a la aparición de patologías y problemas físicos prematuros.

Cabe resaltar, la importancia de intervenir de manera eficaz y rápida debido que la población estudiantil se está viendo afectada, inconscientemente al manejar unos bajos niveles de actividad física y dándole cabida a esta problemática relacionada a la falta de productividad del cuerpo, forjando factores sociales, la baja autoestima, trastornos psicológicos y algunas alteraciones de tipo psicomotor.

Desde esta perspectiva se planificará positivamente un programa integrado desde la educación deportiva, incorporando actividades corporales, dinámicas donde podamos implementar diferentes maneras de aprendizajes como lo es el manejo corporal, auditivo, visual kinestésica y el arte como herramientas esenciales en su proceso educativo fortaleciendo cada área a trabajar, de esta manera aportamos posibles soluciones para motivar la comunidad educativa en general. Queriendo implementar en la comunidad educativa hábitos basados en un estilo de vida activo, que permita mejorar las condiciones presentes, creando medios de formación integral, teniendo acceso a ello y así no ignorar la problemática, creando estrategias para mejorar la calidad de vida de esta población, contribuyendo alcanzar y mantener unos niveles de desarrollo físicos, emocionales y sociales saludables.

En definitiva, se pretende intervenir en los factores determinantes de una buena calidad de vida logrando en los estudiantes competencias que le permita desarrollar y visualizar los elementos que favorecen su salud, aportando energía, vitalidad, seguridad consigo mismo proyectándolos a otro estilo de vida diferente al sedentarismo el cual se viene presentando actualmente. Minimizando las actividades de carácter pasivo como el mal uso de la tecnología, y contrarrestar el tiempo excesivo en estado de reposo que ocasiona las horas académicas, el estar acostado, reclinado y el uso de transporte pasivo.

Finalmente, este aporte fundamenta la razón para acoger y poner en práctica planes educativos de promoción y prevención del sedentarismo, siendo un ejemplo a seguir para todas las instituciones, en busca de generar concientización del cuidado personal desde edades tempranas que puedan repercutir a futuro en el bienestar de la persona

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Implementar un programa de actividad física musicalizada como estrategia pedagógica para disminuir a conducta sedentaria en los estudiantes de grado decimo de la Institución Educativa Integrada Montelíbano del Copey – Cesar

5.2. Objetivos específicos

- Medir el nivel de actividad física y la conducta sedentaria en los estudiantes de decimo grado a través del cuestionario PAQ -A
- Diseñar un programa de actividad física musicalizada para los estudiantes del grado decimo de la Institución Montelíbano del Copey – Cesar como estrategia para disminuir la conducta sedentaria
- Implementar un programa de actividad física musicalizada para los estudiantes de grado decimo de la Institución Montelíbano del Copey – Cesar que contribuya disminuir la conducta sedentaria

6. Aproximación al estado del arte

Es de vital importancia profundizar sobre el objeto de estudio del presente proyecto, por ello se realiza un análisis bibliográfico que permitan aproximación al estado del arte en lo correspondiente al sedentarismo en niños y niñas y sus posibles consecuencias para la salud y el bienestar. Asimismo, se indaga sobre estudios y planes de acción con el fin de aminorar progresivamente este problema desde edades tempranas, con el propósito de garantizar cambios de conductas y comportamientos que brinden beneficios en el proceso de desarrollo del ser humano.

En este sentido, cabe destacar el aporte que realizó Blanco. et al. (2020) al contrastar los niveles de actividad física y conducta sedentaria de niños con obesidad y normopeso en España, donde se evidenció diferencias significativas en la práctica de actividad física vigorosa de los niños en normopeso en incompatibilidad al grupo de niños con obesidad, concluyendo que estos bajos niveles de actividad física pueden ser una de las causas del aumento anormal de peso de este segundo grupo. También, se incentivó a las madres o cuidadoras a mejorar los hábitos en función de mejorar tanto su composición corporal y la de sus hijos y su calidad de vida.

En el contexto latinoamericano, se obtienen resultados similares en estudios realizados en México donde se encontró que de 2621 niños y niñas participantes del estudio, menos de la quinta parte cumplían a cabalidad con las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de tal forma que la mayoría de los niños eran físicamente inactivos y a su vez el 88% presentaban conductas sedentarias de tiempo frente a la pantalla por más de 2 horas al día (Betancourt Ocampo, et al. 2022).

En ambas investigaciones se describe la posible relación ente los niveles de sedentarismo elevados y la prevalencia de enfermedades como sobrepeso y obesidad infantil, con consecuencias graves para su calidad de vida pues supone estilos de vida menos activos y participativos.

En congruencia con esta afirmación se tiene el estudio Corea de Sur por Jeon, et al. (2020) quienes desarrollaron un programa de acondicionamiento físico para adolescentes de dos colegios de secundaria, divididos en grupo comparación y grupo experimental, destacando notoriamente diferencias en la población escogida, en cambios en aptitud física, como la potencia, la fuerza, la capacidad cardio pulmonar, la resistencia y además la flexibilidad de los participantes del grupo experimental a diferencia del grupo de estudiantes de comparación.

De la misma forma a nivel Latinoamérica la investigación de Játiva, et al. (2022) indica que un programa de actividad física vigorosa puede traer consigo cambios positivos para la salud de los niños creando una persona fuerte físicamente y sana. De este modo implementa programa de actividad física para niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad post pandemia en Ecuador, donde el autor propone el juego como medio de conexión para mantener a atención de los niños de modo que se motiven a realizar actividad física diariamente mejorando su estilo de vida. Dichas conclusiones son fundaménteles para el PEI que se pretende materializar, porque sirven de base

para fortalecen la propuesta brindando una justificación para el diseño e implementación de estrategias lúdico pedagógicas que incentiven la realización de actividad física de los niños y jóvenes la intención y contribuyan a disminuir el sedentarismo mejorado a su vez su calidad de vida.

Pasando a la esfera nacional se tiene a Barrero et al. (2021) que implementaron un programa de actividad física con música para niños de quinto grado en Bogotá por un periodo de 12 semanas a una frecuencia de actividad física 3 veces por semana para un grupo experimental, y otro grupo control con solo sola vez en su clase de educación física. En el grupo experimental hubo mejoras de fuerza abdominal, flexibilidad, velocidad, salto horizontal y lo más importante que hubo una disminución considerada del porcentaje de grasa y el índice de masa corporal (IMC) en contrariedad del grupo control, concluyendo que la actividad física con música puede ser una alternativa de promoción de espacios saludablemente activos en contextos educativos y de salud.

Por otro lado, Rojas (2022) en su proyecto de investigación con opción de grado, titulado *Influencia de un Proceso pedagógico basado en la actividad física musicalizada gamificada como promotora de la inteligencia emocional*, determinó la influencia de un proceso pedagógico a través de la actividad física musicalizada enfocado en el reconocimiento de la inteligencia emocional de niños entre 4 y 12 años. Lo que permitió mostrar los beneficios individuales y comunitarios que dejó el proceso ejecutado dando reconocimiento a la recreación y el juego, como herramientas lúdicas que brinda beneficios terapéuticos, pedagógicos y artísticos en los cuales los niños fortalecen habilidades y destrezas motoras generando aprendizajes significativos.

Siguiendo los beneficios de la actividad física musicalizada Espítia y Veloza (2016), en su tesis de grado, *La actividad física musicalizada como estrategia pedagógica para potenciar la motricidad gruesa específicamente la coordinación y equilibrio en los estudiantes de la Institución Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús* concluyeron que su programa de actividad física musicalizada optimizó el desarrollo de la motricidad gruesa específicamente en la coordinación y el equilibrio del estudiante, recomendando incluir la música para la estimulación y el interés.

Este informe resulta beneficioso para el PIE porque fomenta el uso de la música como estrategia que mejora la motivación y el interés por la práctica de actividad física, el trabajo en equipo participación en comunidad, permitiendo inferir que la implantación de programas con el componente musicalizado puede generar un mayor interés para la población que se desea intervenir. Se tiene en cuenta además que los estudios son realizados en Colombia, por tanto, las poblaciones comparten características semejantes.

En esta misma línea, Guzmán Pulido (2022) implementa como tesis de grado, una estrategia pedagógica por medio del uso de las Tic en busca de mejorar la actividad física de los estudiantes, obteniendo mayor interés y auge participativo de los estudiantes que se mostraron durante el diagnostico desmotivados por las clases de deportes, se arroja como conclusión que esta

unión de actividad física, la tecnología y actividades lúdicas propician un mejor ambiente de enseñanza-aprendizaje.

En un estudio similar Lesmes, et al. (2017) tomaron estrategias lúdicas por medio del juego y las rondas brindando cambios positivos en la población intervenida, donde hubo mayor ejecución de actividad física evitando las prácticas y conductas sedentarias.

En este sentido los estudios realizados en los últimos años, relacionados con las consecuencias del sedentarismo para la calidad de vida de los niños y jóvenes y las estrategias pedagógicas musicalizadas tiene efectos positivos en la relación de los niños con una mayor realización de actividad física. Obedeciendo a todo ello, el presente estudio se reafirma como relevante y beneficio para los sujetos a quienes se aplica la intervención, dando paso al planeamiento de metodología para abortar la intervención educativa.

7. Estrategia metodológica aplicada

7.1 Contexto y población:

La Institución Educativa Integrada Montelíbano fue fundada el 4 de marzo de 1968, y se encuentra ubicado en el municipio de El Copey – Departamento del Cesar, esta es una institución de carácter oficial y mixto, donde se imparte educación preescolar, básica y media, asimismo conformada por 5 sedes distribuidas en el casco urbano del municipio, sede 27 de abril que cuenta con 139 estudiantes, sede Camilo Torres con 126 alumnos, Simón Bolívar con 257 estudiantes, Corea 175 alumnos y la sede principal Montelíbano cuenta con 690 educandos en dos jornadas, mañana y tarde. En total reciben formación 1.387 niños y jóvenes de todas las zonas y barrios que componen el municipio.

Específicamente el proyecto de intervención educativa busca identificar de manera clara los comportamientos sedentarios y de actividad física para posteriormente trabajar e influir positivamente en los 44 estudiantes con edades entre 14 y 16 años, del grado decimo de la jornada de la mañana, de la Institución Educativa Integrada Montelíbano conformado por 26 mujeres y 18 hombres, donde se ha evidenciado una desmotivación parcial en la participación de clases de educación física, y de esta manera un alto interés por actividades sedentarias dentro del horario académico y a su vez en el tiempo libre que podrían estar relacionadas al uso excesivo de la tecnología, celulares, televisión y consolas de videojuego, donde últimamente se han creado comunidades de juegos, dentro de la población educativa dando un estrepitoso provecho de los jóvenes en estas acciones pasivas que pueden verse implicadas en su notorio sedentarismo.

De manera semejante la falta de infraestructura ha sido un elemento más para impedir la correcta realización de actividad física, ya que el colegio no cuenta en su interior con espacios pertinentes para la realización de la misma, añadiendo el esfuerzo que hacen los estudiantes para trasladarse a 1.7 kilómetros, donde está situado el único coliseo cubierto que tiene el municipio donde pueda impartirse una clase eficiente, recalcando que esta clase se lleva a cabo en las últimas horas de la mañana, donde la temperatura y el sol no permitirían un buen desarrollo de la clase al aire libre.

Adicionalmente a lo largo de los años esta población de adolescentes ha carecido de programas de enfoque físico-deportivo y de salud para su bienestar, mismos espacios que han sido omitido por las administraciones municipales en conjunto con los entes del deporte, quienes deben impulsar e incentivar la práctica de actividad física en la población.

Por el contrario, se debe resaltar también la destacada participación de estos jóvenes estudiantes en los distintos certámenes de carácter cultural y deportivo en representación del colegio y el municipio en años anteriores, donde se ha obtenido históricamente grandes resultados en los torneos de danzas folclóricas que anualmente se realizan en las festividades de carnaval y

asimismo en las fiestas patronales de san roque propias del municipio de El Copey, como también las justas deportivas de Intercolegiados a nivel local y departamental. Que han dejado cosechado grandes frutos del trabajo y el compromiso de estos mismos en conjunto con el cuerpo de docentes, siendo parte de selecciones departamentales de futbol, patinaje, voleibol y baloncesto.

se debe agregar de este grupo de jóvenes con distintas características y gustos personales su inteligencia, donde destaca su excelencia académica, la cooperación, el trabajo en equipo, el respeto, la honestidad, la inclusión, la responsabilidad con cada una de sus labores académicas.

Además, su gran entusiasmo para liderar y organizar eventos de integración social con la comunidad educativa donde exaltan el valor de las buenas costumbres, y su gran gusto por las actividades relacionadas con la música y el baile.

7.2 Fases e instrumentos:

El PIE está estructurado bajo un enfoque cualitativo, “el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández, et al., 2014, p.7) a diferencia de una investigación cuantitativa, en este enfoque no se sigue un proceso definido, la búsqueda de lo cualitativo se basa más en un proceso inductivo, es decir explorar, descubrir y luego generar perspectivas teóricas, se va de lo particular a lo general.

De acuerdo al enfoque, se develan a continuación las fases e instrumentos que serán usados para recolectar la información de los sujetos de estudio con el ánimo de establecer análisis sobre la práctica de la actividad física musicalizada como estrategia pedagógica para disminuir la conducta sedentaria de los estudiantes de un grado 10 en a la institución educativa Integrada Montelíbano y promover su bienestar y desarrollo.

Las técnicas que guían la metodológica de la intervención son la encuesta, a través del instrumento cuestionario estandarizado PAQ – A, un cuestionario sencillo que valora la actividad física que el adolescente realizo en los últimos siete días. Está conformado por 9 preguntas con diferentes escalas de respuesta. Las preguntas, uno, cuatro y cinco tienen una escala de frecuencia con cinco opciones; ninguna, una vez en la última semana, dos a tres veces en la última semana, cuatro veces en la última semana, cinco o más veces en la última semana. Estas preguntas intentan mediar la frecuencia con las que la población realizó diferentes actividades físicas durante los últimos días. Las preguntas dos, tres, siete y ocho, presentan diferentes opciones de respuestas, sin embargo, la finalidad también es determinar, la frecuencia y el tipo de actividad física que realizaron los adolescentes y jóvenes en los últimos siete días.

Finalmente el equipo investigador ha decidido anexar una décima pregunta cerrada para indagar sobre el número de horas que el sujeto pasa reclinado o recostado, con el fin de estimar un

panorama sobre el tiempo de sedentarismo en los últimos días de estudiantes que participan en el estudio

Otra técnica a utilizar es la observación no participante, en donde el investigador es un sujeto ajeno al grupo que estudia. Esa técnica se aplicará durante la segunda y tercera fase del estudio, siendo el instrumento utilizado la planeación o planificación estructurada de las sesiones de actividad física musicalizada, es decir un documento que sistematiza el número de sesiones, fechas y descripción de fases de cada sesión de actividad física a desarrollar. Adicionalmente se elaborarán bitácoras de observación durante la implementación de la estrategia. De esta manera los investigadores podrán documentar las reflexiones más importantes tras el desarrollo de cada sesión de actividad física. Estos datos serán de vital interés a la hora de realizar el análisis de la información y el desarrollo de las conclusiones.

Tabla 1. Descripción de las fases e instrumentos del proyecto

OBJETIVO ESPECÍFICOS	FASE	INSTRUMENTO
<p>Medir el nivel de actividad física en los estudiantes de decimo grado a través del cuestionario PAQ - A</p>	<p>Fase de medición: En esta fase, se establecen los acuerdos con la institución Educativa para solicitar los espacios de trabajo con el grupo de jóvenes, que serán sujetos de investigación.</p> <p>Inicialmente se envió el consentimiento informado para oportuna firma de los padres o tutores responsables de los estudiantes participantes.</p> <p>Durante la primera sesión se socialización con los participantes el objetivo del proyecto de intervención. Luego se prosigue a aplicar el cuestionario PAQ-A que consiste en la valoración de la actividad física que un joven ha realizado durante los últimos días.</p>	<p>Cuestionario estandarizado PAQ-A.</p>
<p>Diseñar un programa de</p>		

<p>actividad física musicalizada para los estudiantes del grado decimo de la institución educativa Montelíbano del Copey – Cesar como estrategia para disminuir la conducta sedentaria</p>	<p>Fase de diseño: Describir detalladamente las fechas, los objetivos, la parte inicial o calentamiento, parte principal y la vuelta a la calma de cada una de las sesiones del programa de actividad física musicalizada.</p>	<p>Planificación estructurada del programa de actividad física musicalizada</p>
<p>Implementar un programa de actividad física musicalizada para los estudiantes de grado decimo de la Montelíbano Sede Simón Bolívar del Copey – Cesar que contribuya a disminuir la conducta sedentaria</p>	<p>Fase de implementación A: Implementar las sesiones del programa de actividad física musicalizada a los estudiantes sujetos del estudio. Para lo cual se describen las experiencias posteriores a cada sesión en diarios o bitácoras.</p> <p>Fase de implementación B: Estableces reflexiones finales acerca el desarrollo del programa de actividad física musicalizada en los jóvenes que participaron y como impacto en la conducta respecto al sedentarismo</p>	<p>Bitácoras</p> <p>Fotografías</p> <p>Análisis de pos test</p>

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024).

7.3 Cronograma:

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
FASE	ACTIVIDAD	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
1. Medición del nivel de actividad física e los jóvenes	Establecimiento de acuerdo con la I.E	X			
	Aplicación del cuestionario PAQ-A	X			
2. Diseño del programa de actividad física musicalizada	Diseño del programa de actividad física, con fechas sesiones, objetivos y planeación de la sesión		X		
3. Implementación del programa de actividad física musicalizada	Implementación de las sesiones			X	
	Análisis de resultados				X
	Conclusiones y recomendaciones				X

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024).

7.4 Línea de investigación del grupo de Investigación “Transdisciplinar para la Transformación Social”

El presente proyecto de intervención educativa se enmarca en la línea de investigación “Desarrollo humano, procesos de aprendizaje y ambientes emergentes de la Facultades de Ciencias Humanas y Sociales.

Esta línea consiste en comprender el desarrollo humano desde las dinámicas de los procesos de aprendizaje de los sujetos en las diversas formas de interacción en ambientes emergentes.

8. Resultados y discusión

En el siguiente apartado se presenta los resultados y discusión de la información, consiste en la interpretación de los hallazgos durante la fase de medición, diseño e implementación del programa de actividad física para la población intervenida y análisis de la implementación a través de la aplicación del pre test PAQ-A. el análisis de la información se presenta a la luz de los autores referenciados en el estado del arte y de nuevos autores que sustenten las afirmaciones sobre los hallazgos en los resultados y contribuyan a la generación de nueva información.

8.1 Fase de medición

A continuación, se encuentra la interpretación de los resultados arrojados por el test de diagnóstico “Cuestionario de actividad físico para adolescentes PAQ-A” aplicado a 44 adolescentes y jóvenes del grado decimo de la institución educativa intervenida.

El cuestionario PAQ- A Fue desarrollado para evaluar los niveles generales de actividad física en estudiantes de secundaria en los grados 9 a 12 y aproximadamente de 14 a 19 años de edad. (Kowalski., Crocker, & Donen, 2004).

Tabla 2. ¿Has realizado alguna de estas actividades en tu tiempo libre en los últimos 7 días?

Tabla 2. Pregunta 1

ACTIVIDAD FISICA	CANTIDAD	%
<i>Bicicleta</i>	17	25%
<i>Futbol</i>	14	21%
<i>Running</i>	6	9%
<i>Caminar</i>	26	39%
<i>Baloncesto</i>	4	6%
<i>Total</i>	67	100%

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024).

En la gráfica se observa que caminar con un 39% es la actividad predilecta para lo participase la encuesta seguida por el baloncesto y el futbol con 25% y 21% respectivamente. El alto porcentaje en la actividad de caminar, se explica debido a que los estudiantes no utilizan medios de transporte para trasladarse a su escuela, por ende, refieren a la caminata como actividad principal. Sin embargo, si se deja de lado este dato, se revelan pocos porcentajes en otras actividades, lo que sugiere escasa diversidad en el tipo de deportes o actividades que se practican.

Esta información refleja o corresponde a la realidad de otros contextos en Latinoamérica, por ejemplo, en el estudio revisado de Betancourt Ocampo, et al. (2022) sobre actividad física y sedentarismo de los niños en México se encontró que menos de la quinta parte de la población participante realizaba actividades físicas de manera recurrente, prefiriendo pasar tiempo frente a las pantallas.

Estas respuestas revelan la necesidad de fomentar estrategias que motiven a los adolescentes a aprovechar su tiempo libre practicando actividad física y diversificar sus acciones, de manera que puedan obtener beneficios que ofrece cada deporte.

Tabla 3. ¿Cuántas veces estuviste muy activo durante las clases de educación física durante los últimos 7 días?

Tabla 3. Pregunta 2

<i>FRE. ACTIVIDAD FÍSICA</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>%</i>
<i>No Hago Educación Física</i>	4	9%
<i>Casi Nunca</i>	4	9%
<i>Algunas Veces</i>	23	52%
<i>A menudo</i>	12	27%
<i>Siempre</i>	1	2%
<i>Total</i>	44	100%

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024).

En este interrogante es observable que los estudiantes se mostraron mayoritariamente activos solo algunas veces con un porcentaje de 53%, seguidamente se menciona la categoría de respuesta a menudo con el 27%, mientras que solo el 2% manifiestas estar activo siempre.

Este escasos porcentaje de estudiantes que se mantienen siempre activos aunados al importante 53% que menciona estar activo solo algunas veces, son confirmativos de las hipótesis señaladas en el planteamiento del problema, los adolescentes se muestran sedentarios la mayoría del tiempo, e incluso en sus clases de educación física señalan no estar activos todo el tiempo.

Tabla 4. ¿Qué hiciste normalmente antes y después de cada comida en los últimos 7 días?

Tabla 4. Pregunta 3

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>%</i>
<i>Estar sentado</i>	32	73%
<i>Pasear por los alrededores</i>	8	18%
<i>Correr o jugar un poco</i>	4	9%
<i>Total</i>	44	100%

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

El 73% de los participantes se mantiene sentados luego de cada comida, dejando solo del 27% de estudiantes que realizan alguna actividad como pasear o jugar (18% y 9% respectivamente).

Este interrogante es interesante porque se considera importante para identificar patrones en la conducta asociada a la realización ejercicios de los participantes en el proyecto de intervención y su posible beneficio para la salud.

De acuerdo a sitito web de la Clínica Mayo comer después de hacer ejercicio ayuda a los músculos a recuperarse y a recuperar sus reservas de glucógeno (Mayo, 2024), lo que contribuye a mantener la energía durante el día. Asimismo, de acuerdo a Olivia (2024), puede reducir de significativa la glucosa en sangre después de las comidas, levantarse de la silla y caminar de manera leve tras cada comida puede ser más beneficioso que permanecer sentado.

Todo lo anterior demuestra la necesidad de incentivar a los jóvenes a crear una rutina o habito de practicar ejercicios, sobre todo luego de tomar los alientos ya que les reviste mayores beneficios para para su salud al reducir sus niveles de glucosa y asegurar niveles de energética durante el día.

Tabla 5. ¿Cuánto días estuviste activo después de la escuela y hasta las 6 pm en los últimos 7 días?

Tabla 5. Pregunta 4

<i>FRECUENCIA</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>%</i>
<i>Ninguno</i>	14	32%
<i>1 vez en la última semana</i>	10	23%
<i>2-3 veces en la última semana</i>	11	25%
<i>4 veces en la última semana</i>	5	11%
<i>5 veces o más en la última semana</i>	4	9%
<i>Total</i>	44	100%

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

De acuerdo a la gráfica de resultados se puede evidenciar que un alto porcentaje de jóvenes 32% no realizan ningún tipo de actividad física, en contraste muy pocos cumplen los lineamientos específicos de actividad física semanal por las tardes 5 veces o más en la última semana 9% y 4 veces en la última semana 11% respectivamente, observando minuciosamente que siguen la misma línea de los resultados de la intervención de Chacón et al (2020) donde solo el 29,3% de los jóvenes encuestados participaban de algún tipo de actividad física en el horario extraescolar.

Para Basti et al (2021) realizar ejercicio físico por las tardes (3pm – 6 pm) permite al individuo alcanzar los umbrales máximos de rendimiento en ejercicios de fuerza y resistencia, generando al mismo tiempo un mayor tono muscular, ya que estos dos factores van correlacionados. En este sentido según los datos de la encuesta se revela la escasa frecuencias de realización actividades físicas por parte de los estudiantes, esta población no se beneficia de las ventajas de prestar deporte regularmente, es por ellos que se requiere la intervención escolar, porque se considera que puede contribuir a desarrollar hábitos de vida saludables en los estudiantes.

Tabla 6. ¿Cuántos días estuviste activo a partir de media tarde (entre las 6 y las 10) en los últimos 7 días?

Tabla 6. Pregunta 5

<i>FRECUENCIA</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>%</i>
<i>Ninguno</i>	17	39%
<i>1 vez en la última semana</i>	10	23%
<i>2-3 veces en la última semana</i>	13	30%
<i>4 veces en la última semana</i>	3	7%
<i>5 veces o más en la última semana</i>	1	2%
<i>Total</i>	44	100%

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

En la jornada de la noche 39% de los jóvenes no realizo actividad física, el 29 % lo realizo 2 o 3 veces por semana, el 23% al menos 1 vez a la semana, y solo el 9% cumplió activamente los requerimientos en esta franja de horario entre 4, 5 o más veces en la última semana.

Para Muñoz y Olmos (2010), el salir colectivamente a comer, hablar o tomar alguna bebida es una acción a la que los que le dedican continuamente gran parte de su tiempo libre. En este sentido el horario nocturno, no se muestra tan atractivo para los jóvenes, en parte porque no es una jornada propicia para disfrutar de la compañía de sus compañeros como si los es el horario de la tarde.

Merece la pena subrayar que, en el rango de horario entre 6 y 10 pm, los jóvenes se encuentran haciendo otras actividades. Estos resultados guardan similitud con otros estudios De Valenzuela Budín et al, (2021) que estudio los hábitos de ocio e jóvenes de Galicia para él los jóvenes en ciertas en estas horas pueden estar en casa viendo tv o la consola es una acción muy llamativa para los jóvenes.

Tabla 7. ¿Cuántas veces hiciste algún tipo de deporte en los que estuviste activo en el último fin de semana?

Tabla 7. Pregunta 6

ACTIVIDAD	CANTIDAD	%
<i>Ninguno</i>	26	59%
<i>1 vez en la última semana</i>	15	34%
<i>2-3 veces en la última semana</i>	3	7%
<i>4 veces en la última semana</i>		0%
<i>5 veces o más en la última semana</i>		
<i>Total</i>	44	100%

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

Para abordar la actividad física los fines de semana se encontraron resultados donde el 59% de los jóvenes no hace ningún tipo de actividad, y el 34% solo estuvo activo 1 sola vez el último fin de semana, lo que quiere decir que más de la mitad de la población no empleo su tiempo en espacios de recreación y deporte.

Igualmente asociando los resultados de Crespo et al (2016). vinculando el ocio y tiempo libre de adolescentes, arrojo que las actividades más frecuentes los para estos días era salir por la noche con su grupo de iguales (31,8%) así mismo ir de compras (23.0%) y en contraposición solo el (16%) realizaba deporte o distintas actividades lúdicas. Otras actividades que representan mayor participación en los adolescentes es el ocio digital (92,7%) los fines de semana, seguidamente por ver televisión (83.5%), e ir a pasear y estar en la calle (68.5%) De Valenzuela Bandín, et al (2021).

Todo lo anterior refleja la necesidad de intervenir a la población mencionada, de manera que, a través del programa de actividad física musicalizada, muestra una actitud más receptiva hacia el ejercicio, favoreciendo su salud física, además de otros beneficios como mejorar los ánimos, la participación y la interrelación con sus compañeros.

Tabla 8. ¿Cuál de las siguientes frases describen mejor tu última semana en la que realizaste actividad física en tu tiempo libre?

Tabla 8. Pregunta 7

CATEGORIAS	CANTIDAD	%
<i>Todo o la mayoría del tiempo</i>	18	41%
<i>Algunas veces</i>	18	41%
<i>A menudo</i>	6	14%
<i>Bastante a menudo</i>	2	5%
<i>Muy a menudo</i>		0%
<i>Total</i>	44	100%

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

Observando las altas cifras de la poca relación de los jóvenes con la actividad física, el 41% algunas veces (1 o 2 veces) realizaron actividad física, es decir tuvieron una actitud más bien sedentaria, mientras que otro 41% realizaron actividad física todo el tiempo o la mayoría del tiempo. Mientras que tan solo el 4% bastante a menudo realizo actividad física.

Datos intensamente parecidos a los expuesto por Beltrán-Carrillo (2012) en un estudio sobre actividad física y sedentarismo en adolescentes de la comunidad valenciana, donde 47.8% de la muestra eran adolescentes inactivos y muy inactivos. Esto indica que los jóvenes le están restando importancia a las actividades que emanan esfuerzo físico en aras de mantener una buena salud física y emocional y que no están cumpliendo los requerimientos de por lo menos participar 60 minutos de actividad física por día, concluyendo que más del 80% de jóvenes escolares entre 11 y 17 años, más exactamente el 85% de las niñas y el 78% de los niños han llegado a ser personas físicamente inactivas OMS (2019).

Tabla 9. ¿Con que frecuencia hiciste actividad física cada día de la semana durante los últimos 7 días?

Tabla 9. Pregunta 8

<i>Días de la semana</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>%</i>
<i>Lunes</i>		0%
<i>Martes</i>	1	2%
<i>Miércoles</i>	0	0%
<i>Jueves</i>	36	82%
<i>Viernes</i>	0	0%
<i>Sábado</i>	6	14%
<i>Domingo</i>	1	2%
<i>Total</i>	44	100%

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

En la tabla anterior se puede verificar que el porcentaje de actividad física fue alto, 82% para la realización de ejercicio en el día jueves, seguido del día sábado 14%, aclarando que la clase de educación física se lleva a cabo los días jueves, lo que puede explicar el alto índice de practica de actividad física para este día específico.

Estos datos se encuentran en concordancia con las afirmaciones de global ONU (2019), los adolescentes de Latinoamérica y el caribe presentan índices de inactividad física más altos a la media global. Específicamente de 146 países estudiados para medir el nivel de actividad física en jóvenes, Colombia apunta en la posición 73 con un 83,9% de adolescentes que no hacen suficiente actividad física OMS (2019). La población intervenía refleja un alto grado de sedentarismo, dado

que dispone un solo día de la semana para realizar actividad física, no por iniciativa propia sino como parte de sus deberes académicos.

Tabla 10. ¿Estuviste enfermo esta última semana o algo te impidió que hicieras normalmente actividad física?

Tabla 10. Pregunta 9

<i>OPCIÓN</i>	<i>cantidad</i>	<i>%</i>
<i>Si</i>	6	14%
<i>No</i>	38	86%
<i>Total</i>	44	100%

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

En cuanto a malestares físicos, el 86% de los jóvenes estaban en condiciones óptimas para realizar un buen programa de actividad física estructurado y estandarizado, sin ningún impedimento físico, lo que permitía poder obtener una participación masiva tanto en las clases de educación física como en la actividad física y deportiva extracurricular, pudiendo aprovechar sus capacidades físicas al máximo y lucrarse de los privilegios que posee la realización de actividad física, disminuyendo las posibilidades de enfermarse o controlar alguna enfermedad de tipo crónico Lupus Foundation Of America (2023).

Tabla 11. ¿Cuánto tiempo pasa usted sentado o reclinado en un día característico?

Tabla 11. Pregunta 10

<i>NO. HORA</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>%</i>
<i>1- 4 Horas</i>	0	0%
<i>5 - 8 Horas</i>	10	23%
<i>9 - 12 Horas</i>	34	77%
<i>Total</i>	44	100%

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

Abordando el ultimo campo del cuestionario. Se evidencio que un alto porcentaje de estudiantes 77% alcanza un rango alto de horas en acciones de conductas sedentarias (9 – 12 horas) cifras verdaderamente alarmantes debido al seguimiento de hallazgos en la literatura donde se comprueba que la población juvenil mundial ha adoptado prácticas y hábitos desenfrenados en cuanto al uso excesivo de la tecnología en su tiempo libre y de ocio, estos mismos reconocen que la tecnología es un campo ampliamente importante para su desarrollo social y en la apertura de nuevos horizontes Moreno y Rodriguez (2014).

De esta manera se debe educar a los jóvenes sobre la importancia de las prácticas y acciones deportivas, para disminuir los porcentajes de niños y jóvenes sedentarios a nivel mundial y tengan conocimiento de las intervenciones que suministra la practica regular de actividad física en la prevención de sobrepeso, obesidad, riesgo cardiovascular, síndrome metabólico, depresión García Matamoros (2019).

8.2 Fase de diseño.

En la fase del diseño se planearon 12 sesiones de actividad física musicalizada, incorporando una variedad de estilos y técnicas, desde gimnasia aeróbica hasta bailes urbanos y tropicales.

La diversidad de las sesiones diseñadas fue crucial para mantener el interés y la motivación de los estudiantes. Esta variedad se reflejó en la fase de ejecución, donde se observó una participación entusiasta en diferentes tipos de actividades. La inclusión de elementos culturales locales, como la champeta, y tendencias modernas, como el 'free dance urban', demuestra una adaptación efectiva a los intereses y contexto de los jóvenes participantes, así como la integración grupal y la mejora de relaciones interpersonales tal como dice Segura (2021) en su investigación añadiendo a la danza cultural como factor importante en la lucha contra la violencia juvenil, y los malos hábitos sociales.

El programa de actividad física musicalizada fue planificado teniendo en cuenta la parte principal, la parte central y la parte final. En la parte principal se concentró en el saludo, y el calentamiento general, la parte central concentro movimientos físicos de mayor intensidad, en relación a diferentes ritmos que resultados atractivos al grupo etario seleccionado para la actividad y la parte final se tomó como la vuelta a la calma.

Esta planeación obedece a lo recomendado por autoridades del deporte y la salud, y se consideran fundamentales para la planeación de programas de actividad física. Según el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica citado por Pérez, (2021, pág. 77) todo programa de ejercicios debe planificarse en tres tiempos: Calentamiento, parte principal, vuelta a la calma.

El calentamiento implica correr o caminar suaves con ejercicio de flexibilidad y elasticidad de ente 5 y 10 minutos, en la planeación del presente PEI lo está sesión se encuentra en la parte inicial; la parte principal incluye la fase de esfuerzo con el ejercicio elegido a la intensidad y con la duración fijados en el programa y la vuelta a la calma o parte final se mantiene la actividad física, pero disminuye progresivamente su intensidad hasta parar en un periodo de 5 a 10 minutos.

A continuación, se presenta la planeación realizada en donde se encuentran evidenciados los campos de Clase, objetivo, arte inicial, parte central y pate final.

Tabla 12. Planeación de sesiones de actividad física musicalizada

Clase.	Objetivos	Parte inicial	Parte central	Parte final
<p>Sesión 1</p> <p>Entrenamiento de coordinación y ritmo.</p>	<p>Exponer la estructura organizacional del programa de actividad física musicalizada.</p> <p>Determinar las capacidades físicas y coordinativas de los jóvenes a través de ejercicios propios de coordinación y ritmo.</p>	<p>Movilidad articular.</p> <p>Calentamiento cardiovascular.</p> <p>Juego del pato ganso, para mejora de coordinación y orientación temporoespacial.</p> <p>Dinámica: la pelota loca: trabajo coordinativo con una pelota y la música acompañando de fondo.</p>	<p>Implementación de distintas dinámicas recreativas con miras a conocer el nivel coordinativo y de ritmo de los participantes.</p> <p>Juegos grupales y de interacción.</p> <p>Director de orquesta: juego de ritmo para desarrollo de memoria y coordinación.</p> <p>Ula ula en círculos: divididos en 2 equipos y en forma de círculos cada uno tendrá que pasar el ula ula de la manera más rápida posible, tratando de hacerlo en el menor tiempo.</p>	<p>Vuelta a la calma:</p> <p>Estiramiento balístico y estático.</p> <p>Retroalimentación de la clase.</p>

Clase.	Objetivos	Parte inicial	Parte central	Parte final
<p>Sesión 2.</p> <p>Gimnasia aeróbica básica.</p>	<p>Integrar movimientos físicos-funcionales al ritmo de la música.</p> <p>Ejecutar ejercicios rítmicos de bajo impacto que permitan el desarrollo</p>	<p>Saludo e introducción: explicar el cronograma de actividades del día.</p> <p>Calentamiento: movilidad articular rítmica con música a 128 bpm.</p>	<p>Se realizo una coreografía básica con movimiento esenciales para la gimnasia aeróbica: paso arco iris, paso rodillas y codo, paso taloneo, paso jumping jacks.</p>	<p>Vuelta a la calma:</p> <p>Ejercicios de respiración con música a baja intensidad.</p>

<p>Sesión 3.</p> <p>Gimnasia aeróbica avanzada.</p>	<p>coordinativo de los estudiantes.</p> <p>Crear y ejecutar una coreografía avanzada de gimnasia aeróbica añadiendo giros y saltos</p>	<p>Marcha continua al ritmo de la música.</p>	<p>Añadir movimientos con saltos y palmadas, cambios de orientación y dirección.</p> <p>Explicación de secuencia de paso del paso 1 al 8 y luego realizarlo al revés.</p>	<p>Retroalimentación</p>
---	--	---	---	--------------------------

Clase.	Objetivos	Parte inicial	Parte central	Parte final
<p>Sesión 4.</p> <p>Zumba básico</p>	<p>Incentivar a los estudiantes a la participación activa en las clases de educación física.</p> <p>Implementar una sesión de zumba con música variada y actual.</p> <p>Mejorar el ritmo y la coordinación a través de pasos rápidos y repetitivos.</p> <p>Generar goce y disfrute a través del baile coreográfico y música rápida 145 bpm.</p>	<p>Introducción: explicar la nueva modalidad de entrenamiento físico musicalizado del día.</p> <p>calentamiento articula; por parte de varios estudiantes.</p> <p>Dinámica recreativa: cuando yo a la selva fui, con música.</p>	<p>Implementación de ritos modernos para realizar pasos metodológicos coreografiados con ritmo progresivo: electrónica, salsa, reggaetón, merengue, tropipop.</p> <p>Articular movimientos de nivel intermedio de zumba acompañados de la musicalización moderna</p>	<p>Vuelta a la calma: estiramiento en parejas para disminuir progresivamente el ritmo cardiaco.</p>
<p>Sesión 5. Zumba intermedia</p>				

Clase.	objetivos	Parte inicial	Parte central	Parte final
	<p>Fomentar la cultura del cuidado del cuerpo a través de los deportes con el</p>	<p>Introducción y saludo: proporcionando las pautas necesarias para</p>	<p>Coreografía de pasos y movimientos propios de las artes</p>	

<p>Sesión 6. Clase artes marciales musicalizadas</p>	<p>aporte esencial de la música. Mejorar las posturas corporales de los jóvenes con ejercicios específicos y propios de las artes marciales y boxeo.</p>	<p>la correcta practica del día Calentamiento: Juegos rítmicos: en la tienda del tío max.</p>	<p>marciales y el boxeo en compañía de música moderna: jab, recto derecho e izquierdo, guardia arriba, cruzado, gancho, golpeo de muay thai, esquite, upper, puño giratorio.</p>	<p>Vuelta a la calma y recoger materiales utilizados en la clase.</p>
<p>Sesión 7. Gimnasia aeróbica con step.</p>	<p>Ejecutar ejercicios de bloque musical añadiendo el step como implemento principal de la coreografía.</p>	<p>Dinámica Siga el ritmo: al ritmo de la música cada integrante debe realizar un paso o movimiento y realizar los pasos que anteriormente han realizado los demás compañeros</p>	<p>Paso en v, paso al lado, frontal atrás, en A, palmas y desplantes en step, cambios de orientación en step, con música a 140 bpm.</p>	

Clase.	Objetivos	Parte inicial	Parte central	Parte final
<p>Sesión 8. Workout champeta.</p>	<p>Promover el conocimiento de ritmos propios de la cultura de la región. Generar apoyo en el trabajo en equipo. Promover la integración y la sana diversión que permite la actividad física musicalizada.</p>	<p>Saludo. Calentamiento. Juego la lleva en cadena. Relevos grupales. Dinámica dramatizar la montaña rusa</p>	<p>Integrar un mix champetero con los distintos tipos de champeta, para una sesión musicalizada y coreografiada. -champeta urbana: doble paso, el vaquero, el piso caliente, lava losa, paso chévere. Champeta africana: Rastrillo, paso en V, paso bolo de candela, paso el corta césped, paso tumba puerta. Champeta criolla: baile coreografiado en pareja</p>	<p>Vuelta a la calma: pasos básicos de bachata y estiramientos</p>

Clase.	Objetivos	Parte inicial	Parte central	Parte final
<p>Sesión 9.</p> <p>Artes marciales musicalizadas.</p>	<p>Mejorar el desempeño de los estudiantes por medio de la música y el ejercicio físico.</p> <p>Implementación de una sesión de artes marciales musicalizadas</p>	<p>Saludo y bienvenida.</p> <p>Calentamiento: juego blanco y rojo: divididos en dos grupos deben alcanzar al jugador rival del otro equipo antes de llegar a un punto dado.</p> <p>Patos a tierra, patos al agua con desplazamiento.</p>	<p>Colocar música moderna y estimulante para los jóvenes y realizar la rutina de pasos diseñada para el día.</p> <p>Golpeo recto, ap chagui, yop chagui, bloqueo bajo, bloqueo facial, golpe seguido a la pera, posición de sumo en isometría.</p>	<p>Vuelta a la calma: en trote suave y estiramiento balísticos</p>

Clase.	Objetivos	Parte inicial	Parte central	Parte final
<p>Sesión 10.</p> <p>Free dance urban.</p>	<p>Promover la innovación académica con alternativas de baile moderno.</p> <p>Observar el desarrollo de los estudiantes en el montaje de una coreografía de baile urbano.</p>	<p>Saludo y bienvenida.</p> <p>Calentamiento general. Movilidad articular.</p>	<p>Demostrar y practicar una rutina metodológica coreográfica con música moderna: reggaetón, rap, hip hop, rancha, dancehall.</p> <p>Pasos fly shoulders, el reloj, doble paso, sencillo y doble, chapulines.</p>	<p>Vuelta a la calma.</p> <p>Retroalimentación de la clase: destacar los puntos positivos, agradecer la disposición oportuna en la clase.</p>
<p>Sesión 11.</p> <p>Free dance urban 2.</p>	<p>impulsar la práctica deportiva y disminuir el tiempo sedentario de los estudiantes dentro de la jornada académica.</p>	<p>Calentamiento específico: rutina corta de aerobics y gimnasia localizada con música.</p>	<p>Fomentar el trabajo en equipo y la creatividad de los estudiantes, realizando una coreografía grupal</p>	

			de baile libre urbano de creación propia y demostrarlo antes sus compañeros y profesor.	
--	--	--	---	--

Clase.	Objetivos	Parte inicial	Parte central	Parte final
Sesión 12. Free dance tropical	<p>Observar la evolución en las cualidades físicas y coordinativas del estudiante.</p> <p>Incentivar el gusto del baile como actividad física para la mejora de la salud y la calidad de vida.</p> <p>Ejecutar pasos de bloques musicales alternando distintos géneros musicales.</p> <p>Promover el valor del respeto y la responsabilidad desde edades tempranas.</p>	<p>Saludo.</p> <p>Calentamiento general: movilidad articular.</p> <p>Dinámica la cuchara y la palanca.</p> <p>Dinámica el baile de la ensalada.</p> <p>Dinámica el patito juan.</p>	<p>Implementación de diversos pasos de cada genero integrado en el mix música latina yailable.</p> <p>Salsa: mambo, lateral doble, marcha salsera, diagonal atrás, guaguancó.</p> <p>Merengue: marcha con brazos, tres pasos y sacudida, limpia para brizas, paso en v y salto, doble diagonal.</p> <p>Vallenato: básico, doble en pareja, vuelta en pareja, saltos laterales.</p> <p>Bachata: básico, doble más cadera, paso del cd, vuelta en básico.</p> <p>Champeta: el caballito, el espelucado, el limpia césped.</p> <p>Popular, música de los 80's, reggaetón, pop.</p>	<p>Vuelta a la calma.</p> <p>Retroalimentación.</p> <p>Agradecimientos.</p>

Este programa puede tener un impacto positivo en la salud y bienestar de los estudiantes, sentando bases a un futuro de bienestar. A lo largo de la investigación se observó la importancia

que conlleva este tema a la población, donde se dio inicio a crear actividades que cumplieran con las necesidades de la población en general.

los jóvenes con los cuales se implementaron diferentes tipos de actividades lúdicas y recreativas con estrategias vivenciales, significativas, forjando en ellos hábitos para un estilo de vida en los cuales pretendieron fomentar actividades físicas regular y divertidas, concientizando sobre el riesgo de sedentarismo y ahí desarrollar habilidades para una vida activa, creando un ambiente escolar que promueva la actividad física.

Es por ello que el proyecto se considera importante para las dimensiones del desarrollo humano en la población intervenida, la implementación de este programa pretende que los jóvenes se preocupen por modificar hábitos, mejorar su actividad física y mental respecto a lo que se quería transmitir a la falta de desinformación que hubiera podido haber en la comunidad educativa. Trabajando la diversidad de ritmos musicalizados a través del deporte como estrategias a trabajar durante la implementación del proyecto.

8.3.Fase de ejecución

A continuación, se presenta el registro de la bitácora de ejecución de las sesiones de actividad física musicalizada, en donde consta la descripción de los comportamientos observados en los participantes durante el desarrollo de las actividades, en ella se encuentra la descripción o apreciación sobre el desarrollo de cada una de las sesiones, así como evidencia fotográfica que acompaña dicho discurso.

Tabla 13. bitácora de trabajo

No. de sesión	Nombre de la sesión	Observaciones	Evidencias
Sesión 1	Entrenamiento coordinación y ritmo	<p>Los estudiantes tuvieron gran comportamiento en la primera sesión, iniciando con la presentación propia de cada uno para conocer al nuevo docente. Además, una jornada de dinámicas y juegos llamativos para romper el hielo.</p> <p>En la imagen se evidencia la ejecución de la sesión 1, los estudiantes se sientan en medio de la cancha para escuchar atentamente su presentación y conocerlo, de la misma forma el docente reconoce a los estudiantes y brinda pautas o normas para el desarrollo de la intervención</p>	<p><i>Ilustración 1. Presentación inicial</i></p>

<p>Sesión 2 y sesión 3</p>	<p>Gimnasia aeróbica básica. Gimnasia aeróbica avanzada.</p>	<p>para estas sesiones con mayor intensidad en música y movimientos los jóvenes llegan con gran expectativa y ganas de participar. Al incluir movimientos con saltos y cambios de dirección hubo confusión y movimientos equivocados, donde se repitieron varias veces las explicaciones de un mismo paso para poder ser aprendido.</p>	<p><i>Ilustración 2. Rutina de gimnasia aeróbica grupal.</i></p>
<p>Sesión 4 y sesión 5</p>	<p>Zumba básica Zumba intermedia</p>	<p>mucho ánimo y sonrisas al aprender pasos nuevos de baile con música moderna. Se generó mayor confianza en los estudiantes al realizar bailes modernos tratando de ser eficientes en el proceso de enseñanza.</p>	<p><i>Ilustración 3. Coreografía de zumba intermedia.</i></p>

<p>Sesión 6 y sesión 7</p>	<p>Clase de artes marciales musicalizadas Gimnasia aeróbica con step</p>	<p>Los estudiantes querían conocer y realizar la rutina combinando movimientos de los deportes de combate y la música lo que genero gran motivación. Se observo un rápido grado de fatiga al realizar rutinas de gimnasia aeróbica con step y música a 140 bpm, más rápida de lo normal.</p>	<p><i>Ilustración 4. Ejercicio de Fortalecimiento zona Core.</i></p>
<p>sesión 8</p>	<p>Workout champeta.</p>	<p>muchos estudiantes sabían pasos que no estaban en la rutina y se animaron a mostrarlos, ese punto ayudo a promover aún más su participación dentro de la sesión. Para el docente de la asignatura fue un espacio de sano esparcimiento y mucho interés para aprender cosas nuevas en la vida</p>	<p><i>Ilustración 5. Pasos básicos de champeta urbana.</i></p>

<p>Sesión 9</p>	<p>Artes marciales musicalizadas.</p>	<p>se ejecutaron distintos ejercicios del taekwondo al ritmo de la música resultando sorprendente para esta modalidad de entrenamiento. Ejecutar distintas modalidades de la actividad física musicalizada permite aprender aún más y saber que el campo del ejercicio físico es bastante amplio.</p>	<p><i>Ilustración 6. Pasos de Jack y guardia personal de Artes Marciales</i></p>
<p>Sesión 10 y sesión 11</p>	<p>Free dance urban. Free dance urban 2.</p>	<p>me gustó mucho combinar un mix de música y baile moderno y al mismo tiempo terminar haciendo una coreografía grupal. La temática de llevar una camiseta de color funciono de la mejor manera para trasladarlos a un escenario artístico.</p>	<p><i>Ilustración 7. Montaje coreografía de Baile urbano</i></p>

Sesión 12	Free dance tropical	<p>agradecimientos por parte de los estudiantes, así mismo como del actor principal del proyecto.</p> <p>Mucha diversión en medio de los distintos bailes que se realizaron, hasta el docente de asignatura participo de la clase.</p>	<p><i>Ilustración 8. Mix baile tropical moderno</i></p>
------------------	----------------------------	--	---

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024).

En la fase de ejecución las observaciones registradas en la bitácora de trabajo muestran una evolución positiva en la participación y entusiasmo de los estudiantes a lo largo de las 12 sesiones.

La progresión observada en la participación y habilidades de los estudiantes a lo largo de las sesiones valida la efectividad del diseño del programa. La incorporación de música y movimientos modernos generó un alto nivel de motivación, como se evidencia en comentarios como "mucho ánimo y sonrisas al aprender pasos nuevos de baile con música moderna" (Sesión 4 y 5).

Esta observación se triangula con los resultados cuantitativos de la fase de medición, donde se vio un aumento significativo en la participación en actividades físicas musicalizadas. Además, la observación de que "Ejecutar distintas modalidades de la actividad física musicalizada permite aprender aún más y saber que el campo del ejercicio físico es bastante amplio" (Sesión 9) sugiere que el programa no solo mejoró la participación, sino que también amplió la perspectiva de los estudiantes sobre la actividad física.

La evolución de las sesiones, desde el "Entrenamiento coordinación y ritmo" inicial hasta el "Free dance tropical" final, demuestra una progresión bien planificada que permitió a los estudiantes desarrollar habilidades y confianza gradualmente, muy semejante a lo afirmado en distintos estudios Patajalo et al (2020) Martin (2013), que la danza potencia las habilidades cognitivas y motrices, teniendo un gran desarrollo mental

Lo anteriormente declarado, se refleja en la observación de la Sesión 12: "Mucha diversión en medio de los distintos bailes que se realizaron, hasta el docente de asignatura participó de la clase", indicando un ambiente inclusivo y motivador que se desarrolló a lo largo del programa, relacionado los apuntes de Fernandez y Taccone (2012) y Vazquez (2018) declarando la danza como estrategia de inclusion social en niños y juvenes.

Análisis de pos test

Para determinar si hubo cambios en los comportamientos sedentarios y actividad física, de los 44 jóvenes estudiantes de la Institución Integrada Montelíbano de El Copey, se observaron los resultados de los datos del cuestionario inicial y se compararon con el resultado obtenido en el cuestionario final o los- test, luego de la relación de las 12 sesiones de actividad física musicalizada.

Pregunta 1. ¿Has realizado alguna actividad física en tu tiempo libre en los últimos 7 días?

Gráfico 1. Pregunta 1

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

Con respecto a la práctica deportiva que realizaba la población intervenida inicialmente se determinó que caminar era una de las practicas más ejecutadas, teniendo en cuenta que los participantes solían ir caminando al colegio o al Coliseo para las clases de educación física, en contaste para la aplicación del segundo cuestionario aparece el baile con 44 respuestas en la lista de los deportes y actividades más practicados, teniendo en cuenta el funcionamiento del programa de actividad física musicalizada, la caminata sigue siendo muy practicada. Si mismo se observa actividades como patinaje con tres respuestas que no realizada durante la aplicación del primer test.

Con respecto a los resultados presentados se confirma, que las practicas más ejecutadas eran los deportes de incidencia individual como, caminar, montar bicicleta y que a su vez el deporte de conjunto y cooperación como el futbol era una alternativa importante en el grupo intervenido, constatando lo dicho en un estudio español donde el 45.7% ejercía actividades individuales y le seguían actividades grupales como el baloncesto y futbol 34.10%, Revista De Psicología Del Deporte (2016) y de igual manera en el estudio de Barja-Fernández et al (2020).

Sin embargo, para el segundo cuestionario la práctica de baile o actividad física musicalizada alcanzó los mayores índices de participación frente a las demás disciplinas deportivas, argumentando totalmente el gusto, el placer y la motivación que genera a los jóvenes realizar una acción o movimiento emanado por la musicalidad, generando provecho y utilidad en sus actividades de carácter académico relacionadas al movimiento del cuerpo humano, resaltando lo manifestado por Aguilar-Barreto y Hernandez (2018), que para esta edad se evidencia poca receptividad ante este tipo de actividades .

De este modo, en la fase de medición en la práctica de actividad física, el resultado arrojó que inicialmente caminar y practicar deportes como el fútbol eran las actividades más comunes. Tras la intervención, el baile o actividad física musicalizada alcanzó mayores índices de participación.

Este cambio significativo en las preferencias de actividad física refleja el impacto positivo del programa de actividad física musicalizada. Coincide con lo observado por Espitia y Veloza (2016), quienes encontraron que la música en las clases de educación física mejoraba el rendimiento, aprendizaje y disposición de los estudiantes. La transición de actividades individuales a grupales musicalizadas sugiere un aumento en la motivación y disfrute de la actividad física, lo cual es crucial para establecer hábitos saludables a largo plazo.

Pregunta 2. ¿Cuántas veces estuviste muy activo durante las clases de educación física en los últimos 7 días?

Gráfico 2. Pregunta 2

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

Basándose en la actividad física en el medio escolar, específicamente en las clases de educación física los resultados tuvieron cambios positivos, se reflejó un aumento en la frecuencia de actividad física posterior a la intervención. Se pasó 52% de los participantes que respondieron que algunas veces realizaban actividad física como respuesta de mayor frecuencia a 73% de las personas que manifestaron realizar actividad física siempre luego de la intervención.

Este aumento sustancial en la participación activa durante las clases de educación física es un indicador claro del éxito de la intervención. La incorporación de elementos musicales parece haber transformado la percepción de los estudiantes sobre la clase, haciéndola más atractiva y

motivadora. Este hallazgo se alinea con los resultados de la fase de ejecución, donde se observó un mayor entusiasmo y participación en las sesiones musicalizadas.

Pregunta 3. ¿Qué hiciste normalmente antes y después de cada comida en los últimos 7 días?

Gráfico 3. Pregunta 3

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

Analizando el tiempo pre y post comida en la población intervenida, no se evidencia mayores cambios, en la primera aplicación de la encuesta la mayoría de los participantes, un 73% permanecían sentados antes o después de comer, mientras que, en la segunda aplicación del cuestionario, esta cantidad aumenta ligeramente a un 84%

Pregunta 4. ¿Cuántos días estuviste activo después de la escuela los últimos 7 días?

Gráfico 4. Pregunta 4

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

De acuerdo a los resultados hubo una disminución considerable en la inactividad física total de los jóvenes pasando de un 32%, a un 11%. Es notorio además un pequeño aumento de practica de actividad física regular por arriba de los 4 días en la última semana 11%, 16%

estos hallazgos destacan la importancia y los beneficios personales que brinda la adopción de estos hábitos, teniendo en cuenta que estos mismos aparecen en un periodo crucial de la vida del individuo donde van creando las bases de su personalidad y en la que se van adoptando gran parte de comportamientos y costumbres a futuro Rosa Guillamon et al (2018).

Pregunta 5. ¿cantos días estuviste activos a partir de media arde (entre las 6 y las 10) en los últimos 7 días?

Gráfico 5. Pregunta 5

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

Con relación a la actividad física en las noches, hubo una baja en el porcentaje de práctica deportiva donde se evidencia que el 50% de la población no realizo en los últimos 7 días ningún tipo de deporte después de 6 de la tarde, se aclara que la población intervenida eran jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y 16 años de edad, que así mismo presentaban compromisos académicos.

Este hallazgo subraya la necesidad que implementar estrategias innovadoras que integran la actividad física en la rutina diaria de los estudiantes. Se puede decir la intervención realizada a los estudiantes arrojó buenos resultados y que se fundamenta como una experiencia significativa que abre la puerta a la generación de nuevas estrategias que contribuyan a los mismos objetivos, que contribuyan a mejorar no solo la salud física, sino también el bienestar emocional y el rendimiento académico de los estudiantes, creando un ambiente escolar más dinámico y saludable.

Pregunta 6. ¿Cuántas veces hiciste algún tipo de deporte en los que estuviste activo en el último finde de semana?

Gráfico 6. Pregunta 6

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

En cuanto a la práctica físico deportiva en los fines de semana, el número de participantes que no participaba ningún deporte, evento o acción que generara algún tipo de gasto energético aumento en 71%

Aunque el aumento en la actividad física regular es modesto, representa un cambio positivo en los hábitos de los jóvenes. Este resultado se correlaciona con las observaciones de la fase de ejecución, donde los estudiantes mostraron un creciente interés en las actividades físicas musicalizadas. No obstante, el aumento de la inactividad durante los fines de semana (del 59% al 71%) corroborando lo resultados de Abarca-Sos et al (2010).

Pregunta 7. ¿Cuáles de las siguientes frases describen mejor tu última semana en la que realizaste actividad física en tu tiempo libre?

Gráfico 7. Pregunta 7

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

Dentro de la actividad física en el tiempo libre, se pudo contemplar cambios significativos dentro del tiempo de ejecución, aunque la respuesta “todo o la mayoría del tiempo” disminuyó pasando de un 41 a un 25%, también se haya que el resto de las categorías) algunas veces, a menudo y bastante a menudo) tuvieron aumentos que reflejan mejorías como porcentajes de 43%, 23% y 9% respectivamente.

Pregunta 8. ¿con que frecuencia hiciste actividad física cada día de la semana durante los últimos 7 días?

Gráfico 8. Pregunta 8

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

Apuntando a los días de la semana donde estuvieron más activos los jóvenes se observó que paso de ser solo los jueves y sábados los días más activos, a ser los días lunes, jueves y sábado los días con mayor incidencia de práctica de actividad física, se toma en cuenta que lunes y jueves se desarrollaba el programa de actividad física musicalizada.

Pregunta 9. ¿Estuviste enfermo esta última semana o algo te impidió que hicieras normalmente actividad física?

Gráfico 9. Pregunta 9

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

Con relación a la pregunta, no se encuentran muchos cambios, en su mayoría las personas encuestadas manifiesta no tener situaciones de salud o cualquier otra particularidad que les impida practicar actividad física, solo un 14% en el primer test y un 9% en el segundo test indicar tener alguna dificultad.

La pregunta tiene como fin determinar si la enfermedad impidió el desarrollo de actividad física en los últimos días, ya que sería un factor a considerar en caso de reportar disminución en el número de horas en que se practica el ejercicio. Al no observar cambios relevantes, se puede afirmar que el estudio no se encuentra viciado por limitantes, ya que los participantes se encuentran en condiciones para realzar su actividad física de manera libre y espontanea.

Pregunta 10. ¿Cuánto tiempo pasa usted sentado o reclinado en un día característico?

Gráfico 10. Pregunta 10

Fuente: Arango, Granados, Vargas y Villegas (2024)

Basándose en los datos de conducta sedentaria en los jóvenes estudiantes se destaca la reducción notable de las altas horas que pasaban sentados, o acostados sin ningún movimiento pasando de un 77% a un 57% en el rango de 9 a 12 horas.

Esta reducción significativa en el tiempo sedentario es un logro importante del programa. Coincide con los hallazgos de Oliveros y Quintana (2020) y Leiva et al. (2017) sobre la importancia de reducir el sedentarismo para prevenir enfermedades crónico-degenerativas y mejorar la salud cardiovascular. La fase de diseño del programa, que incluyó una variedad de actividades atractivas y dinámicas, probablemente contribuyó a este resultado al proporcionar alternativas atractivas a las actividades sedentarias.

Todo lo anterior que argumenta y determina el éxito de la aplicación de este programa de actividad física, alcanzando el objetivo propuesto que buscaba disminuir en el grupo de jóvenes el

tiempo de actividades sedentarias, permitiendo así cambiar hábitos en el grupo obteniendo cambios positivos que pueden ir mejorando día a día.

La integración de los resultados de las tres fases revela una sinergia efectiva entre el diseño del programa, su ejecución y los cambios medidos en los hábitos de actividad física de los estudiantes. El diseño variado y culturalmente relevante de las sesiones se tradujo en una ejecución entusiasta y participativa, como se evidencia en las observaciones de la bitácora. Esto, a su vez, se reflejó en los cambios cuantitativos observados en la fase de medición, particularmente en el aumento de la participación en actividades físicas musicalizadas y la reducción del tiempo sedentario.

La progresión observada en la fase de ejecución, desde la timidez inicial hasta la participación entusiasta en las últimas sesiones, se correlaciona con el aumento del 52% al 73% en la participación activa en las clases de educación física. Esto sugiere que el programa no solo fue efectivo durante su implementación, sino que también tuvo un impacto positivo en la actitud general de los estudiantes hacia la actividad física en el contexto escolar.

No obstante, el contraste entre el aumento de la actividad física durante la semana escolar y el incremento de la inactividad durante los fines de semana señala un área de oportunidad. Esto sugiere que futuras intervenciones podrían beneficiarse de estrategias para extender la motivación y participación más allá del entorno escolar estructurado, posiblemente involucrando a las familias o proporcionando recursos para la práctica independiente de actividades físicas musicalizadas.

En definitiva, el análisis de las tres fases demuestra que un programa de actividad física musicalizada bien diseñado y ejecutado puede tener un impacto significativo en la reducción del sedentarismo y el aumento de la participación en actividades físicas entre los jóvenes estudiantes. El éxito del programa se basa en su capacidad para combinar elementos atractivos para los jóvenes (música, baile moderno) con beneficios para la salud, creando una experiencia educativa que es tanto divertida como beneficiosa para el bienestar físico y mental de los participantes.

Por cierto, conociendo los logros efectivos del presente proyecto de intervención educativa, es imprescindible diseñar e implementar programas estandarizados de actividad física musicalizada y deportiva en las instituciones educativas de educación básica y media, como medidas de gestión y promoción de calidad de vida.

Indiscutiblemente se ha alcanzado el propósito del proyecto que ha sido disminuir el tiempo de la conducta sedentaria en jóvenes estudiantes, determinando que estas conductas pueden estar relacionadas al uso excesivo de ordenadores e internet tal cual como lo ha manifestado Noriega, et al (2015). y a su vez alcanzando positivamente el aumento de la práctica de actividad física semanal, que siempre se ha visto en porcentajes bajos en poblaciones escolares en concordancia a varios estudios Mendez, et al (2023) Piñeros y Pardo (2010).

8 Conclusiones y Recomendaciones

Una vez realizado el análisis y la interpretación y discusión de los resultados de la implementación de la intervención educativa acorde con los objetivos de este proyecto se procede a plantear las conclusiones correspondientes.

En lo referente al primer objetivo sobre medir el nivel de actividad física y la conducta sedentaria en los estudiantes de decimo grado a través del cuestionario PAQ -A se establecen que la implementación del cuestionario PAQ-A, y los resultados obtenidos en cada una de sus fases (inicio y final) permitió conocer la participación de los jóvenes en encuentros de actividad física en el tiempo libre, en la jornada académica y fines de semana, y a su vez determinar el rango de tiempo de conducta sedentaria de estos mismos.

Además, apoyándose en las respuestas conseguidas en cada uno de los cuestionarios (inicio y final), el programa de actividad física musicalizada mediante su ejecución ayudo a disminuir considerablemente el porcentaje de individuos con altas horas en conducta sedentaria.

En cuanto al objetivo de diseñar un programa de actividad física musicalizada para los estudiantes del grado decimo de la Institución Montelíbano del Copey – Cesar como estrategia para disminuir la conducta sedentaria se tiene que distribuir e incluir diferentes tendencias del fitness, en el diseño de un programa de actividad física, permite tener grandes expectativas y al mismo tiempo influir en el desarrollo físico, mental y social de los estudiantes, con la masiva participación activa dentro del programa.

Con relación al objetivo de Implementar un programa de actividad física musicalizada para los estudiantes de grado decimo de la Institución Montelíbano del Copey – Cesar que contribuya disminuir la conducta sedentaria se concluye que la oportuna realización de las clases del programa, con acompañamiento musicalizado genero gran acogida e interés participativo por parte de los estudiantes, permitiendo aumentar los niveles de actividad física de los estudiantes y ayudando a promover practicas saludables y al mismo tiempo alcanzar las recomendaciones de la OMS para ser una persona físicamente activa.

También, la implementación del programa de actividad física musicalizada, logro resultados tan positivos, que dio paso a la creación del plan de acción estudiantil de jornadas de hábitos y estilos de vida saludable, en la institución.

Por otro lado, después de realizar la intervención educativa a través de la implementación de un programa de actividad física musicalizada como estrategia pedagógica para disminuir la conducta sedentaria en estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa Integrada Montelíbano del Copey – Cesar y de señalar las conclusiones anteriores, se presentan a

continuación las siguientes recomendaciones, con el objetivo de brindarle a la institución educativa pautas para el fortalecimiento de la actividad física en sus entornos educativos.

- Es de vital importancia implementar la actividad física musicalizada en las clases de educación física, para conseguir mayor participación de los jóvenes en esta misma.
- Promover jornadas lúdico-pedagógicas de concientización y mejoras de hábitos saludables en las instituciones educativas, para ayudar al bienestar físico, emocional y social de los estudiantes.
- Articular junto con los padres de familia, planes de acción que permitan ejecutar actividades físico-deportivas por lo menos 3 veces a la semana, para alcanzar los requerimientos de la OMS en relación a la actividad física y salud.
- Analizar a través de cuestionarios los factores que inciden en el incremento de la conducta sedentaria de los jóvenes y poder llevar a cabo políticas de minimización solución o de este problema en la población adolescente a nivel global.

9 Anexos.

Anexo 1. Consentimiento informado para padres de familia y tutores.

Consentimiento Informado para la Participación de Menores en un Proyecto de Intervención educativa (padres).

El propósito de este documento es proporcionar a los padres o tutores de los participantes menores una explicación clara sobre la naturaleza del proyecto de intervención educativa y su rol como responsables de autorizar la participación de sus hijos en el mismo.

Este proyecto está siendo llevado a cabo por Maurenis Yineth Granados Charris, Angelys Paola Vargas Arevalo, Andrés Santiago Arango Palma y Marelvi Isabel Villegas Vega estudiantes de la Especialización en Pedagogía de la Lúdica, de la Fundación Universitaria los Libertadores.

El objetivo de este proyecto es implementar un programa de actividad física musicalizada como estrategia pedagógica en miras de disminuir la conducta sedentaria de los estudiantes el grado decimo de la Institución Educativa Integrada Montelíbano.

Al consentir la participación de su hijo(a) en este estudio, se les solicitará responder al cuestionario PAQ-A con el fin de medir los niveles de actividad física en adolescentes, lo cual tomará aproximadamente 5 minutos de su tiempo.

La participación en este estudio es completamente voluntaria. La información recopilada será tratada de forma confidencial y solo se utilizará para los fines de este proyecto de intervención educativa, Las respuestas al cuestionario serán codificadas, garantizando así el anonimato de los participantes.

Agradecemos de antemano su colaboración y comprensión.

Acepto voluntariamente que mi hijo(a) participe en este proyecto, conducido por Maurenis Yineth Granados Charris, Angelys Paola Vargas Arevalo, Andrés Santiago Arango Palma y Marelvi Isabel Villegas Vega. He sido informado(a) de que el objetivo de este estudio es implementar un proyecto de intervención educativa por medio de un programa de actividad física musicalizada como estrategia pedagógica en miras de disminuir la conducta sedentaria de los estudiantes del grado decimo de la Institución Educativa Integrada Montelíbano. También he sido informado(a) de que mi hijo(a) deberá responder al cuestionario PAQ-A, lo cual tomará aproximadamente 5 minutos.

Nombre del padre

Fecha

Anexo 2. Cuestionario estandarizado PAQ-A.

- **Cuestionario de actividad física para adolescentes (PAQ-A)**

Recuerda: No hay respuestas buenas o malas (esto no es un examen). Contesta las preguntas de la forma más honesta y sincera posible. NOMBRE: _____ Sexo: M____ F____

1- Actividad física en tu tiempo libre: ¿Has hecho alguna de estas actividades en los últimos 7 días? Si la respuesta es si: ¿Cuántas veces las has hecho?

	NO	1-2	3-4	5-6	7 veces o +
Saltar a la comba	<input type="radio"/>				
Patinar	<input type="radio"/>				
Jugar a juegos como la pilla pilla	<input type="radio"/>				
Montar en bicicleta	<input type="radio"/>				
Caminar (como ejercicio)	<input type="radio"/>				
Correr/footing	<input type="radio"/>				
Aerobic/Spinning	<input type="radio"/>				
Natación	<input type="radio"/>				
Bailar/Danza	<input type="radio"/>				
Badminton	<input type="radio"/>				
Rugby	<input type="radio"/>				
Montar en monopatín	<input type="radio"/>				
Futbol/Futbol sala	<input type="radio"/>				
Voleibol	<input type="radio"/>				
Hockey	<input type="radio"/>				
Baloncesto	<input type="radio"/>				
Esquiar	<input type="radio"/>				
Otros deportes de raqueta	<input type="radio"/>				
Balonmano	<input type="radio"/>				

Atletismo	<input type="radio"/>				
Musculación/Pesas	<input type="radio"/>				
Artes Marciales	<input type="radio"/>				
Otros	<input type="radio"/>				

- 2- En los últimos 7 días, durante las clases de educación física, ¿Cuántas veces estuviste muy activo durante las clases: jugando intensamente, corriendo, saltando, ¿haciendo lanzamientos? (Señala solo una) *
 - No hice/hago educación física
 - Casi nunca
 - Algunas veces
 - A menudo
 - Siempre

- 3-En los últimos 7 días, ¿Qué hiciste normalmente a la hora de la comida? (antes y después de comer) (Señala solo una) *
 - Estar sentado (hablar, leer, trabajo de clase)
 - Estar o pasear por los alrededores
 - Correr o jugar un poco
 - Correr y jugar bastante
 - Correr y jugar intensamente todo el tiempo

- 4-En los últimos 7 días, inmediatamente después de la escuela hasta las 6, ¿Cuántos días jugaste a algún juego, hiciste deporte o bailes en los que estuviste muy activo? (Señala solo una) *
 - Ninguno
 - 1 vez en la última semana
 - 2-3 veces en la última semana
 - 4 veces en la última semana
 - 5 veces o más en la última semana

- 5-En los últimos 7 días, ¿cuántos días a partir de media tarde (entre las 6 y las 10) hiciste deporte, baile o jugaste a juegos en los que estuviste muy activo? (Señala solo una) *
 - Ninguno
 - 1 vez en la última semana
 - 2-3 veces en la última semana
 - 4 veces en la última semana
 - 5 veces o más en la última semana

- 6-En el último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste deporte, baile o jugaste a juegos en los que estuviste muy activo? (Señala solo una) *

- Ninguno
- 1 vez en la última semana
- 2-3 veces en la última semana
- 4 veces en la última semana
- 5 veces o más en la última semana

• 7- ¿Cuál de las siguientes frases describen mejor tu última semana? Lee las 5 antes de decidir cuál te describe mejor (Señala solo una) *

- Todo o la mayoría de mi tiempo libre lo dediqué a actividades que suponen poco esfuerzo físico
- Algunas veces (1 o 2 veces) hice actividades físicas en mi tiempo libre (por ejemplo, hacer deportes, correr, nadar, montar en bicicleta, hacer aeróbic).
- A menudo (3-4 veces a la semana) hice actividad física en mi tiempo libre
- Bastante a menudo (5-6 veces en la última semana) hice actividad física en mi tiempo libre
- Muy a menudo (7 o más veces en la última semana) hice actividad física en mi tiempo libre.

• 8- Señala con qué frecuencia hiciste actividad física para cada día de la semana (como hacer deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad física).

	Ninguna	Poca	Normal	Bastante	Mucha
Lunes	<input type="radio"/>				
Martes	<input type="radio"/>				
Miércoles	<input type="radio"/>				
Jueves	<input type="radio"/>				
Viernes	<input type="radio"/>				
Sábado	<input type="radio"/>				
Domingo	<input type="radio"/>				

• 9- ¿Estuviste enfermo esta última semana o algo impidió que hicieras normalmente actividades físicas?

- Si
- No

10- ¿La pregunta siguiente se refiere al tiempo que pasa usted sentado o reclinado en el trabajo, en casa, trasladándose entre distintos lugares o con amigos, incluido el tiempo que pasa sentado ante un escritorio, reunido con amigos, viajando en coche, autobús o tren, leyendo, jugando a las cartas o mirando televisión; no se incluye el tiempo que pasa durmiendo?

En un día característico, ¿cuánto tiempo pasa usted sentado o reclinado?	Horas: minutos _____ : _____ horas minutas
--	--

10. Referencias bibliográficas

- Abarca-Sos, A., Zaragoza Casterad, J., Generelo Lanasa, E., & Julián Clemente, J. (2010). Comportamientos sedentarios y patrones de actividad física en adolescentes. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte/International Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport*, 10(39), 410-427.
- Aguilar-Barreto, A., & Hernandez, Y. (2018). *La investigación social: comprendiendo fenómenos en contexto*. Cucuta: Ediciones Universidad Simón Bolívar.
- ALÒS COLOMER, F., & PUIG-RIBERA, A. (17 de 02 de 2022). *AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA*. Obtenido de https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/suma_salut/noticies/activitat_fisica/02_Los-principales-problemas-de-salud_Febrero_22.pdf
- Barja-Fernández, S., Pino Juste, M., Portela Pino, I., & Leis, R. (2020). Evaluación de los hábitos de alimentación y actividad física en escolares gallegos. *Nutrición Hospitalaria*, 37(1), 93-100. Obtenido de <https://www.nutricionhospitalaria.org/articles/02668/show>
- Barrero Ortiz, J., Varela Millan, J., & Fajardo Bonilla, E. (2021). Efectos de un programa de actividad física con música sobre variables antropométricas, VO₂máx y capacidades físicas en un grupo de escolares de Bogotá. *Revista Peruana de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte*, 8(1): 1073 - 1082.
- Basti, A., Yalçın, M., Herms, D., Hesse, J., Aboumanify, O., Li, Y., . . . Relógio, A. (2021). Diurnal variations in the expression of core-clock genes correlate with resting muscle properties and predict fluctuations in exercise performance across the day. *BMJ open sport & exercise medicine*, 7(1). Obtenido de <https://doi.org/10.1136/bmjsem-2020-000876>
- Beltrán-Carrillo, V., Devís-Devís, J., & Peiró-Velert, C. (2012). ACTIVIDAD FÍSICA Y SEDENTARISMO EN ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte/International Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport*, 12(45), 123-137.
- Betancourt Ocampo, D., Jaimes Reyes, A., Tellez Vasquez, M., Rubio Sosa, H., & González-González, A. (2022). Actividad física, sedentarismo y preferencias en la práctica deportiva en niños: panorama actual en México. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 22(1), 100-115. doi: <https://doi.org/10.6018/cpd.429581>
- Blanco, M., Veiga, O., Sepúlveda, A., Izquierdo-Gomez, R., Roman, F., Lopez, S., & Rojo, M. (2020). Ambiente familiar, actividad física y sedentarismo en preadolescentes con obesidad infantil: estudio ANOBAS de casos-controles. *Atención Primaria*, 52(4) 250-257. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656717306728?via%3Dihub>

- Chacón Borrego, F., Corral Pernía, J., & Castañeda Vázquez, C. (2020). Condición física en jóvenes y su relación con la actividad física escolar y extraescolar. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado.*, 99-114.
- Crespo, L., Pernas, R., & Bóo, Y. (2016). Ocio y usos del tiempo libre en adolescentes de 12 a 16 años en España. *Educação e Pesquisa*, 42, 987-999.
- de Valenzuela Bandín, A., García, R., & Arias, D. (2021). Prácticas de ocio y tiempo libre de los adolescentes en Galicia: análisis y reflexiones en clave socioeducativa. *Bordón: Revista de pedagogía*, 73(1), 161-180.
- Espítia Peraza, C. E., & Veloza Pineda, R. J. (2016). *La actividad física musicalizada como estrategia pedagógica para potenciar la motricidad gruesa específicamente la coordinación y equilibrio en los estudiantes de la Institución Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús. [Trabajo de grado]*. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Chiquinquirá. Obtenido de <https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1856?show=full>
- Fajardo Bonilla, E., & Angel Arango, L. (2012). PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD, CONSUMO DE ALIMENTOS. *Revista Med*, 101 - 116.
- Fernandez, A., & Taccone, V. (2012). *La Danza Movimiento Terapia como estrategia de inclusión, de integración, de desarrollo social, personal y creativo en el sistema escolar*. VII Jornadas de Sociología de la UNLP, Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Obtenido de <https://www.aacademica.org/000-097/518>
- Foundation, G. (2019). Estudio Pasos 2019 Sobre La Actividad Física, Los Estilos De Vida Y La Obesidad De La Poblacion Española De 8 A16 Años. *Gasol Foundation*, 39.
- García Matamoros, W. (2019). Sedentarismo en niños y adolescentes: Factor de riesgo en aumento. *RECIMUNDO*, 3(1), 1602-1624. Obtenido de [https://doi.org/10.26820/recimundo/3.\(1\).enero.2019.1602-1624](https://doi.org/10.26820/recimundo/3.(1).enero.2019.1602-1624)
- Gómez López, M., Ruiz Juan, F., García Montes, M. E., & Granero Gallegos. (2009). Motivaciones aludidas por los universitarios que practican actividad físico-deportiva. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 519-532.
- Guzmán Pulido, S. A. (2022). *Estrategia pedagógica con mediación de las TIC para mejorar la actividad física en estudiantes del grado Quinto en la I.E. Varsovia La Florida, Cunday-Tolima [Trabajo de grado]*. Fundación Universitaria Los Libertadores. Obtenido de <https://repository.libertadores.edu.co/items/ef6f1a23-7fac-4c93-945c-0d84c463dda1>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (sexta ed.). México D.F: Mc. Graw hill.
- Jeon, H., Lee, E., Youn, H., & So, W. (2020). Development and Implementation of a "Music Beeps" Program to Promote Physical Fitness in Adolescents. *International journal of environmental research and public health*, 17(17), 6148.
- Kowalski, K., Crocker, P., & Donen, R. (2004). The Physical Activity Questionnaire. *College of Kinesiology*, 6. Obtenido de https://www.prismsports.org/UserFiles/file/PAQ_manual_ScoringandPDF.pdf

- Leiva, A., Martínez, M., Cristi-Montero, C., Salas, C., Ramírez, R., Díaz, X., . . . Celis, C. (2017). El sedentarismo se asocia a un incremento de factores de riesgo cardiovascular y metabólico independiente de los niveles de actividad física. *Revista Médica De Chile*, 145(4), 458 - 467. Obtenido de <https://www.scielo.cl/pdf/rmc/v145n4/art06.pdf>
- Lesmes Mora, B., & Amaya Mora, M. (2017). *Mejorando hábitos saludables en los niños de grado cuarto mediante actividades lúdicas. [Trabajo de grado]*. Fundación Universitaria Los Libertadores. Obtenido de <https://repository.libertadores.edu.co/server/api/core/bitstreams/4f522460-67dd-4b6f-89d3-11d0aad55499/content>
- Lupus Foundation Of America. (Abril de 17 de 2023). *Lupus Foundation Of America*. Obtenido de <https://www.lupus.org/es/resources/que-sucede-en-su-cuerpo-que-hace-que-el-ejercicio-sea-tan-bueno-para-usted>
- Martin, M. (2013). *Efectos de la práctica de la danza en el desarrollo cognitivo de las niñas*. Universidad Rey Juan Carlos. Obtenido de <https://burjcdigital.urjc.es/bitstream/handle/10115/13400/tesis%20CD.pdf>
- Mayo, C. (16 de marzo de 2024). *Mayo Clinic*. Obtenido de <https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/exercise/art-20045506>
- Mendez, F., Tonguino, S., & Ortega-Lenis, D. (2023). Principales hallazgos e implicaciones en salud pública de la Encuesta Nacional de Salud Escolar (ENSE), Colombia 2017. *Colomb Med*, 54(2). Obtenido de <http://doi.org/10.25100/cm.v54i2.5402>
- Moreno, A., & Rodríguez, E. (2014). Informe de juventud en España 2012. *Revista Metamorfosis: Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud*, 112-118.
- Muñoz Rodríguez, J., & Olmos Migueláñez, S. (2010). ADOLESCENCIA, TIEMPO LIBRE Y EDUCACIÓN. UN ESTUDIO CON ALUMNOS DE LA ESO. *Educación XX1*, 13(2), 139-162.
- Noriega, M. J., Canser, P., Santamaria, A., Amigo, M., Guerra, O., Casuso, I., . . . De Rufino, P. (2015). Hábitos sedentarios en adolescentes escolarizados de Cantabria. *RETOS*(27), 3 - 7. Obtenido de <https://doi.org/10.47197/retos.v0i27.34061>
- Oliveros, O., & Quintana, A. (2020). *ACTIVIDAD FÍSICA Y CONDUCTA SEDENTARIA EN JOVENES*. Repositorio Universidad De Córdoba. Obtenido de <https://repositorio.unicordoba.edu.co/server/api/core/bitstreams/22a2cce7-b09b-4dc1-abd5-8dddb21ce27/content>
- Olivia, A. (04 de septiembre de 2024). *El Universal*. Obtenido de <https://www.eluniversal.com.mx/tendencias/la-hora-ideal-para-caminar-que-ayuda-a-combatir-el-sedentarismo-y-reducir-el-azucar-en-la-sangre/>
- Organización Mundial De La Salud. (22 de Noviembre de 2019). *Organización Mundial De La Salud*. Obtenido de Organización Mundial De La Salud: <https://www.who.int/es/news/item/22-11-2019-new-who-led-study-says-majority-of-adolescents-worldwide-are-not-sufficiently-physically-active-putting-their-current-and-future-health-at-risk>

- Patajalo , A., Vargas, G., Ávila, C., & Bayas, J. (2020). La danza en el desarrollo de las habilidades motrices básica en edades escolares. *Polo Del Conocimiento*, 5(11), 12-28. doi:10.23857/pc.v5i11.1905
- Perez Camacho, R., Castillo Alvira, D., Herrero Roman, F., Quevedo Jerez , k., Sanchez Diaz, s., & Yanci Irigoyen, j. (2021). HÁBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y CONDUCTAS SEDENTARIAS. *Revista Iberoamericana De Ciencias De La Actividad Fisica Y El Deporte*, 59 - 85 .
- Pérez Santos, J. D. (2021). *Diseño de programa de actividad física para persona mayor*. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Piñeros , M., & Pardo, C. (2010). Actividad física en adolescentes de cinco ciudades colombianas: resultados de la Encuesta Mundial de Salud a Escolares. *Revista De Salud Publica*, 12(6), 903 - 914. Obtenido de <https://doi.org/10.1590/S0124-00642010000600003>
- Ramírez, W., Vinaccia, S., & Suárez, G. (2004). El impacto de la actividad física y el deporte sobre la salud, la cognición, la socialización, el rendimiento académico; una revisión teórica . *Revista de estudios sociales* , 67 - 75.
- Revista De Psicologia Del Deporte. (2016). Características de las prácticas de ocio físico-deportivas significativas de los jóvenes españoles. *Revista De Psicologia Del Deporte*, 25(2), 67- 72. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/2351/235149102011.pdf>
- Rojas Mendez , N. F. (2022). *Influencia de un Proceso pedagógico basado en la actividad física musicalizada gamificada como promotora de la inteligencia emocional. [Proyecto de investigación de opción de grado]*. Universidad Santo Tomás. Obtenido de <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/45267>
- Rosa Guillamon, A., Garcia Canto , E., & Carrillo Lopez, P. (2018). Percepción de salud, actividad física y condición física en escolares. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 18(3), 179–189. Obtenido de <http://revistas.um.es/cpd>
- SALUD, O. M. (5 de Octubre de 2022). *Organizacion Mundial De La Salud*. Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
- Salud, O. M. (16 de septiembre de 2023). *Organizacion Mundial De La Salud*. Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>
- Salud, Organización Mundial de la. (2021). *Directrices de la OMS sobre actividad física y comportamientos sedentarios*. Organización Mundial de la Salud. Obtenido de <https://iris.who.int/handle/10665/349729>.
- Segura, J. (2021). *Influencia de la danza urbana en la identidad cultural de los jóvenes del sector central-districto La Esperanza*. Universidad Nacional de Trujillo. Obtenido de <https://hdl.handle.net/20.500.14414/22061>
- Unidas, O. d. (21 de Noviembre de 2019). *Organización de las Naciones Unidas*. Obtenido de <https://news.un.org/es/story/2019/11/1465711>

Vazquez, N. (2018). La inclusión de la danza: en el contexto educativo de niños, jóvenes. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*. Obtenido de <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/10/danza-contexto-educativo.html>.